

EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM SALA DE AULA: A DINÂMICA “COELHO SAI DA TOCA” COMO PROPOSTA DE ENSINO E CONSCIENTIZAÇÃO

DOI: 10.5281/zenodo.14762154

Gabriel Benedito Oliveira de Sá Santos¹

Pós-Graduação em Geografia – Universidade Estadual de Maringá

Gabrielosantos2111@gmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/5776425002917223>

AT03: Métodos e Práticas de Ensino e Aprendizagem

RESUMO: Este trabalho busca analisar as dificuldades encontradas em sala de aula na inserção de alunos de inclusão. Desse modo, objetiva-se compreender como é possível inserir os alunos de inclusão em sala de aula de forma mais participativa. Diante disso, destaca-se que este tema vem sendo alvo de muitas discussões entre os profissionais da educação, pois é dever de todos saber que os alunos de inclusão precisam ter uma participação significativa nas aulas e nas atividades desenvolvidas. O problema a ser solucionado é a questão das dificuldades que encontramos em sala de aula, na inserção de alunos de inclusão. O que podemos fazer para promover uma participação significativa? Com isso, é no decorrer das aulas que percebemos que os alunos absorvem os conteúdos, podendo até ser um com os outros. Destaca-se que a proposta pode ser implementada por professores que estão atuando nas escolas em turmas de ensino regular, conseguindo observar e analisar como ocorre a participação desses alunos com os demais.

Palavras-chave: Dinâmica em grupo; educação inclusiva; sala de aula.

1. INTRODUÇÃO

O presente estudo possui o objetivo de verificar as dificuldades encontradas em sala de aula na inserção de alunos de inclusão. Para conseguir entender um pouco sobre esse processo, vale questionar sobre o que é possível fazer para promover uma participação significativa do aluno em sala de aula? E para assimilar e responder essa questão é necessário entender alguns conceitos básicos sobre a educação inclusiva.

Desta forma, sobre a educação inclusiva, enquanto um conceito, de acordo com Plaisance (2015, p. 236) “[...] instaura uma cultura da acolhida das diferenças e do compartilhamento das dependências”. Ou, em outras palavras, é possível simplificar que se

¹ Mestrando em Geografia, na área do Ensino de Geografia, pela Universidade Estadual de Maringá, Paraná.

entende como a capacidade de acolher a todos os alunos, independente de suas condições. No entanto, diante desse conceito, sabe-se que alguns alunos possuem suas limitações, as quais, sem um tratamento por meio de estratégias didáticas o problema não pode ser solucionado.

Porém, de acordo com Neto (et al, 2018) sabe-se que é uma missão complexa para a escola trabalhar com essas situações, uma vez que muitas delas ainda perduram uma educação muito mais mais excludente do que inclusiva. E isso é evidenciado pelas baixas condições estruturais e didático-pedagógicas de muitas instituições de ensino, como também os muitos casos de discriminação aos alunos marginalizados à sociedade.

O tema que aqui se referencia se faz necessário em virtude das vivências e presenciadas na área educação, e também por ser alvo de muitas discussões entre os profissionais da educação, pois é dever de todos saber que os alunos de inclusão precisam ter uma participação significativa nas aulas e nas atividades desenvolvidas.

De acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Art. 27, 2015), a educação é um direito da pessoa com deficiência, sendo a estas pessoas asseguradas todos os níveis educacionais, garantindo-as o direito de aprendizado e desenvolvimento. No entanto, sabe-se dos desafios que persistem até os dias atuais, e os quais dificultam a efetivação da educação inclusiva em sala de aula.

É claro que, em virtude de situações como infraestrutura inadequada, falta de capacitação docente, resistência cultura e a falta de investimentos públicos, torna-se difícil a criação de um ambiente acolhedor e, conseqüentemente, a participação ativa desses alunos em sala de aula, como se pretende discutir neste trabalho.

Apesar disso, compreende-se que é no decorrer das aulas que percebemos o quanto os alunos se sentem pertencentes à dinâmica da escola. Muitas vezes, os resultados acabam sendo percebida através da absorção dos conteúdos pelo aluno, sua interação com os demais colegas e seu grau de rendimento em sala de aula.

Por isso, destaca-se que a proposta do presente trabalho pode ser implementada por professores que estão atuando nas escolas em turmas de ensino regular, conseguindo observar e analisar como ocorre a participação desses alunos com os demais por meio de atividades dinâmicas.

2. METODOLOGIA

A proposta possui como público-alvo os alunos do 6º ano do Ensino Fundamental II. E isso se faz necessário pelo fato de que muitos alunos possuem dificuldades em incluir os demais colegas nas dinâmicas desenvolvidas em sala de aula, querendo, em muitos casos, realizar trabalhos em equipe com aqueles colegas que possuem mais afinidades. Além disso, um fator que interfere amplamente é a existência de uma fase transitória instável, uma vez que os alunos acabaram de concluir o Ensino Fundamental I, o qual possui metodologias didáticas e pedagógicas diferentes das fases posteriores.

De fato, como um meio de acolhimento e um processo de interação entre os alunos, a proposta a seguir, chamada de “coelho sai da toca”, abre diversas possibilidades de trabalhar as percepções dos alunos e colher os diferentes modos dos mesmos diante dos colegas. Com isso, aferindo o grau de dissociação ou não que alguns alunos teriam com a realidade vivenciada.

Desta forma a proposta é que o professor responsável realize uma dinâmica com os alunos em sala de aula, onde promoverá a empatia. Sendo assim, fazendo os alunos se colocarem um no lugar do outro, principalmente daqueles alunos de inclusão, para que vejam como eles se sentem, ao serem excluídos de atividades, brincadeiras, etc. Assim, tendo o objetivo de trabalhar a empatia, afeto, amizade, para que ocorra a inclusão desses alunos.

A atividade desenvolvida é uma dinâmica parecida com a brincadeira de “coelho sai da toca”, onde os alunos terão que ficar em pé em duplas e formar uma casa dando uma mão para o outro, enquanto um aluno terá que entrar na casa, assim que o professor falar “troca de casa”, os alunos terão que sair e ir para outra. Também, em alguns momentos o professor falará “misturados”, para que os alunos façam duplas com outros colegas. Assim, os alunos farão um revezamento, porém terá alguns momentos em que os alunos ficarão sem casas e sem alguém para fazer a casa.

Ao finalizar a dinâmica os alunos se sentaram em um círculo para realizar uma reflexão sobre a atividade. Isso fará com que os alunos pensem e relatem como eles se sentiram ao ficarem de fora da “casa”, ou sem entrar em alguma delas. Certamente alguns dos alunos relatarão que não gostariam, ou que se sentiriam excluídos, por isso é necessário que o professor faça a mediação explicando e mostrando que é assim que alguns alunos se sentem ao não participarem e não se sentirem inseridos nos grupos.

Desse modo, o ato de aplicar essa dinâmica em sala de aula conclui-se como uma forma de tornar o aprendizado mais participativo e significativo. Tudo isso objetivando engajar os estudantes no contexto escolar, estimulando a interação entre os alunos e promovendo o desenvolvimento de

habilidades como a comunicação, o trabalho em equipe e a resolução de problemas, no caso, tendo a empatia como uma das bases das relações sociais e do desenvolvimento humano.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Diante da metodologia exposta, a proposta para solucionar o problema que é enfrentado em sala de aula, resume-se na ideia que os professores, independente da matriz curricular, apliquem atividades como a mencionada neste trabalho, para que todos os alunos possam ter um sentimento de empatia, respeito e participação nas aulas.

Com isso, ao perceber esse tipo de situação em sala de aula é preciso que o professor interfira, aplicando dinâmicas e trabalhos em equipe para desenvolver as relações sociais e a inserção de todos os alunos. E para isso, como ressalta Rocha (2017), é de suma importância a formação continuada de profissionais docentes, onde tais aprimoramentos profissionais possibilitem a construção de novas propostas inclusivas, fazendo esses profissionais da educação repensarem sobre seus atos educativos e analisarem a prática docente, criando, assim, espaços para reflexão coletiva perante a existência e a valorização de diversidades em sala de aula.

Em um cenário hipotético, como é notório em muitas realidades, diversos alunos apresentam resistências em realizar atividades em grupos, deixando de fora alguns alunos. Porém, ao realizar a aplicação de dinâmicas, como referida neste trabalho, espera-se que se perceba o quanto os alunos começam a ter mais práticas de socialização e inclusão. E, por isso, a formação contínua de professores é de fundamental interesse para a realização dessas práticas educativas, uma vez que essas dinâmicas valorizam o acolhimento de alunos, da família e da sociedade que tanto evidenciam novas diversidades. E quanto a isso, a escola precisa estar em contexto com essas realidades.

Por isso, vale ressaltar que atividades como descrita neste trabalho é de viável aplicação em vários níveis do sistema educacional, desde que contribua com o trabalho dos professores em refletir sobre a inclusão.

Portanto, com uma dinâmica e um diálogo reflexivo com os alunos, é possível aprimorar o desenvolvimento e aprendizagem de todos, deixando claro o papel mediador do

professor entre os conteúdos prestados pela escola e sua influência no desenvolvimento humano de cada aluno.

4. CONCLUSÃO OU CONSIDERAÇÕES FINAIS

Salienta-se que é direito do educando realizar os seus estudos em todos os níveis, de maneira a não ser impossibilitado de todas as formas de seu pleno desenvolvimento como são garantidos pela lei. E isso vale para todos os indivíduos que usufruem do sistema educacional – daquele aluno mais favorecido aos alunos marginalizados.

Desse modo, tem-se em destaque o papel do professor em fazer tais alunos se sentirem pertencentes a educação que participam. Neto (et al, 2018), ainda destaca que as experiências de muitos professores têm ressaltado que é gratificante trabalhar em sala de aula com diversidade. E a educação inclusiva se enquadra muito bem nessa situação, uma vez que essa educação pode superar os obstáculos enfrentados por muitos sujeitos, fazendo-os participarem de modo a encherem a inclusão como uma responsabilidade de todos.

Diante disso, o problema a ser solucionado é a questão das dificuldades que são encontrados em sala de aula na inserção de alunos de inclusão. O que é possível fazer para promover uma participação significativa dos alunos em sala de aula?

Por fim, são de suma importância que as políticas públicas priorizem investimentos em tres principais áreas, sendo elas, em termos de infraestrutura, culturais e pedagógicos, ou seja, concedendo condições básicas de funcionamento estrutural das instituições de ensino, aprimoramento das capacitações docentes e conscientização da comunidade escolar sobre a importância da educação inclusiva na contemporaneidade.

REFERÊNCIAS

BRASIL. **Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência**. Brasília, 2015. Disponível em: https://www.cnmp.mp.br/portal/images/lei_brasileira_inclusao_pessoa_deficiencia.pdf Acesso em: 13 jul. 2024.

NETO, Antenor de Oliveira Silva et al. Educação inclusiva: uma escola para todos. **Revista Educação Especial**, v. 31, n. 60, p. 81-92, 2018.

ROCHA, Artur Batista de Oliveira. O papel do professor na educação inclusiva. **Ensaio Pedagógicos**, 2017.

PLAISANCE, Eric. Da educação especial à educação inclusiva: esclarecendo as palavras para

definir as práticas. **Educação**, v. 38, n. 2, p. 230-238, 2015.

Agradecimentos e financiamento

À editora SCIENCEDUC por proporcionar a exposição deste trabalho junto ao I Congresso Internacional de Educação Inclusiva (I CONEI).